

Vaikundar and Vallalar – Religious Revolution

Dr G. Vanijothi, Assistant Professor, Tamil Department, Sindhi College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2940-7627>

DOI: 10.5281/zenodo.6448077

Abstract

Vaikundar and Vallalar both had born in the 19th century and they fought social inequality between the humans. Their works known like 'Thiruvarutpa', 'Akilathirattu', 'Arul Nool', that they have followed the non-violent method. Vaikundar - The social reform carried out by Vallalar was the main objective of the people's progress. Their missions are spreading fast everywhere. Both have made social reforms and inculcated teachings that contain many good ideas for their people. Vaikundar - While researching the works of Vallalar, people have been living as slaves in the area where the two lived. Seeing this, Vaikundar-Vallalar was able to know through his works that he had made many revolutions by telling the people many uprisings.

Keywords: Ayya Vaikundar, Vallalar, Worship Methods, Religious Revolution.

References

- [1] Krishna Nathan.T. *Ayya Vaikundar Valvum Vakkum*. Thinai velietagam, Nagercoil, first edition-2000.
- [2] Thiru Arutprakasa Vallalar. *Thiruvarutpa*. Satya Gnana Kottam, Dindigul, First Edition – 1977.
- [3] Amirthalingam.S. *Vallalarin Anugumuraigal*. Kalaimani Publishing House, Vriddhachalam, First edition - 1998.
- [4] Jayachandran.A. *Vallalarin Perupathesam*. Arulneri Publishing House, Chennai, First Edition –2003.
- [5] N. Vivekanandan. *Ayya Vaikundar Akilathiruttu Ammanai*, Vivekananda Publishing House, Nagercoil, First Edition - 2004.
- [6] Ponnellan. *Vaikundar Kattiya Valkai Neri*. Thiru Nammappugal pathipagam, First Edition-1997.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

வைகுண்டர் - வள்ளலாரின் சமயப் புரட்சி

முனைவர் க.வாணிஜோதி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, சிந்திக்கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2940-7627>

DOI: 10.5281/zenodo.6448077

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சமய உலகில் நுழைந்து சமய நெறியில் நடந்து சமய உலகை கடந்தவர்கள் வைகுண்டரும் வள்ளலாரும் ஆவர். இவ்விருவரும் மக்களை உருவ வழிபாட்டிலிருந்து அருவுருவுக்கு (ஜோதி வழிபாடு) வாருங்கள் என அழைப்பு விடுத்தார்கள். வெள்ளாடை உடுத்திய துறவியாய் உள்ள வள்ளலாரும் காவியாடை உடுத்திய துறவியாய் உள்ள வைகுண்டரும் சமூகத்திற்கு கொண்டு வந்த சீர்திருத்தங்கள் பல. வைகுண்டர் - வள்ளலார் படைப்புகளை ஆராயும் போது இருவர் வாழ்ந்த பகுதியிலும் மக்கள் அடிமையாய் வாழ்ந்துள்ளனர். இதை கண்ட வைகுண்டரும் - வள்ளலாரும் தங்கள் படைப்புகளின் மூலம் மக்களுக்கு பல எழுச்சி கருத்துக்களைக் கூறி பல புரட்சிகள் செய்துள்ளனர். வைகுண்டரும்- வள்ளலாரும் வாழ்ந்த பகுதியின் மக்களுக்கு சமுதாய புரட்சி, சமயப் புரட்சி, அரசியல் புரட்சி, பொருளாதாரப் புரட்சி, வழிபாட்டு புரட்சி, பெண்ணிய புரட்சி, கல்வி புரட்சி என பல புரட்சிகளை செய்துள்ளதை அவர்களில் படைப்புகளின் மூலம் அறிய முடிகிறது. வைகுண்டரின் திருநாமம் (நெற்றியிலிடும் திருமண) அவ்வட்டார மக்களின் நெஞ்சில் நிறைந்திருப்பதையே உணர்த்தி நிற்கிறது. வைகுண்டர் - வள்ளலாரின் சமயப் புரட்சி எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதனை இக்கட்டுரை கருத்துகளை இந்த ஆய்வில் விரிவாகக் காணலாம்.

திறவுச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், வள்ளலார், வழிபாட்டு முறை, சமயப் புரட்சி.

முன்னுரை

சமய உலகில் நுழைந்து சமய நெறியில் நடந்து சமய உலகை கடந்தவர்கள் வைகுண்டரும் வள்ளலாரும் ஆவர். இவ்விருவரும் மக்களை உருவ வழிபாட்டிலிருந்து அருவுருவுக்கு (ஜோதி வழிபாடு) வாருங்கள் என அழைப்பு விடுத்தார்கள். வெள்ளாடை உடுத்திய துறவியாய் உள்ள வள்ளலாரும் காவியாடை உடுத்திய துறவியாய் உள்ள வைகுண்டரும் சமூகத்திற்கு கொண்டு வந்த சீர்திருத்தங்கள் பல. வைகுண்டர் - வள்ளலார் படைப்புகளை ஆராயும் போது இருவர் வாழ்ந்த பகுதியிலும் மக்கள் அடிமையாய் வாழ்ந்துள்ளனர். இதை கண்ட வைகுண்டரும் - வள்ளலாரும் தங்கள் படைப்புகளின் மூலம் மக்களுக்கு பல எழுச்சி கருத்துக்களைக் கூறி பல புரட்சிகள் செய்துள்ளனர். வைகுண்டரும்- வள்ளலாரும் வாழ்ந்த பகுதியின் மக்களுக்கு சமுதாயப் புரட்சி, சமயப்புரட்சி, அரசியல் புரட்சி,

பொருளாதாரப் புரட்சி, வழிபாட்டுப் புரட்சி, பெண்ணியப் புரட்சி, கல்விப்புரட்சி என பல புரட்சிகளை செய்துள்ளதை அவர்களில் படைப்புகளின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

வழிபாட்டுப் புரட்சி

வைகுண்டர் காலத்தில் உயர் ஜாதி இந்துக்கள் மரபில் வழிபாட்டுச் சடங்குகளைப் பிராமணர்களும், நம்பூதிரிகளும் நடத்தி வந்தனர். ஒவ்வொரு சமயச் சடங்குக்கும் சமஸ்கிருத மொழியில் இயற்றப்பட்ட தனித்தனி மந்திரங்களை (சுலோகங்கள்) ஒதினர். இம் மந்திரங்களின் பொருள் என்ன என்று எந்த திருவிதாங்கூர் குடிமகனும் கேட்கவில்லை. புரியாத மொழியில் நம்பூதிரிகள் ஓதுவதை கண்டும் கேட்டும் சிரம் தாழ்த்தி கரம் கூப்பியபடியே திருவிதாங்கூர் மக்கள் வாழ்ந்தனர். கடவுளுக்கு தெரியாத மொழியை பிராமணர்கள் அறிந்து வைத்துள்ளனர் என நினைத்து மலைத்து நின்றனர்.

வழிபாட்டு முறையில் உள்ள அடிமைத்தனத்தைப் போக்கவும் மக்களுக்கு புரியும் மொழியில் வழிபாடு செய்யவும் 'அய்யா சிவ சிவ சிவ சிவா அரகரா அரகரா' என்று தமிழில் மூல மந்திரத்தைக் கொண்டு வந்தார். இவரின் வழிபாடு மற்ற வழிபாடு மரபுகளிலிருந்து மாறுபட்டுத் தோன்றுகிறது. வைதீக சமயம் ஒன்றின் நிறுவனரான அய்யா வைகுண்டர் பல்வேறு சமூகச் சீர்திருத்தங்களிலும் ஈடுபாடு காட்டியுள்ளார்.

சமஸ்கிருத மயமாக்குதல் கிருத்தவ மயமாக்குதல் என்ற இருமேல் நிலையாக்க யுத்திகளையும் மிஞ்சும் வகையில் தான் தோற்றுவித்த அய்யாவழி என்ற புதிய வழிபாடு மரபால் இழிவில் உழன்றோரை இணைத்து மூன்றாம் நிலை மேல் நிலையாக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் (கிருஷ்ண நாதன். தி., அய்யா வைகுண்டரின் வாழ்வும் வாக்கும், ப.65)

என்பதை கிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வள்ளலார் கருங்குழிக்கு 1858ஆம் ஆண்டு வந்த பின் அவருடைய வழிபாட்டு முறை மெல்ல மெல்ல மாற்றம் பெற்றுள்ளது. வள்ளலார் கருங்குழியில் வாழ்ந்த காலத்திலேயே ஒளி வழிபாட்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தியுள்ளார் என்பதை,

கணக்கு வழக்கது கடந்த பெரு வெளிக்கு நடுவே

கதிர் பரப்பி விளங்குகின்ற கண் நிறைந்த சுடரே

இணக்கம் உறும் அன்பர்கள் தம் இதய வெளி முழுதும்

இனிது விளங்குகிற நடுவே இலங்கும் ஒளி விளக்கே (திருவருட்பா, பா. 4184)

என்ற அருள் விளக்க மாலைப் பாடலால் அறியலாம்.

இத்தகைய அக நிகழ்ச்சிகள் ஒருபுறம் வள்ளலாரின் வழிபாட்டில் மாற்றம் செய்ய துணை செய்திருக்கலாம் என்று கருதிய போதிலும், மறுபுறம் நாட்டில் நிகழ்ந்த அரசியல் மற்றும் சமுதாய ஏற்றத் தாழ்வினால் மக்கள் பட்ட வேதனை ஆகிய புறச் சூழலும், சமய

உலகின் ஆதிக்கத் தாக்கமும் வள்ளலாருடைய உள்ளத்தை மிகுதியாகப் பாதித்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் வழிபாட்டு முறையிலும் சமுதாய அமைப்பு முறையிலும் மாற்றத்தை வள்ளலார் விரும்பி ஏற்றிருக்கலாம் என தெரிகிறது. (அமிர்தலிங்கம். சு., வள்ளலாரின் அணுகுமுறைகள், ப. 23)

என்று அமிர்தலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளார்

சமயப்புரட்சி

இந்து மதம் கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக சமூகத்தின் சில பிரிவினரை இழிந்தவர்கள் என்று கூறி ஓரங்கட்டி வந்துள்ளது. ஒடுக்கப்பட்டவர்களும் மரியாதைக்குரியவர்களாகச் சமூகத்தில் அங்கீகாரம் பெற்றிட அய்யா வைகுண்டர் உருவாக்கிய மாற்றுச் சமய மரபுகள் பல. சாதிக் கொரு கிணறும் குளமும் இருந்த காலம் அது. கீழ்ச்சாதி மக்கள் சுத்தமில்லாதவர்கள். இறைவனை வணங்க அருகதையற்றவர்கள், அசுத்தமுடைய கீழ்ச்சாதி மக்களின் பூசையைப் பரிசுத்த இறைவன் ஏற்பதில்லை என்பன போன்ற பொய்ப் பிரச்சாரங்களும் பிராமணர்களால் செய்யப்பட்டன. அனேகமாக எல்லா மேல்தட்டு இந்துக் கோயில்களிலும் தெப்பக் குளம் ஒன்று இருந்தது. விக்கிரகத்தை நீராட்ட என்று உற்சவங்களும் எடுத்துள்ளனர்.

சாமிதோப்பு தலைமைப் பதியில் உள்ள முத்திரிக்கிணறு, அய்யா வைகுண்டரால் 19ம் நூற்றாண்டில் தோண்டப்பட்ட கிணற்றைப் பயன்படுத்துவதில் சாதி வித்தியாசங்களோ, ஆண், பெண், ஏழை, பணக்காரன் என்ற ஏற்றத் தாழ்வுகளோ தடையாக இருந்ததில்லை. கிணற்றுத் தண்ணீரை தலைமைபதி வழிபாட்டுக்கு தினசரி பயன்படுத்தப்படுகிறது. அய்யாவழி மக்கள் ஐந்து வாளி அல்லது ஐந்து தோண்டி (பனை ஓலைப்பட்டை) தண்ணீர் கோரிக் குளிக்கின்றனர். கிணற்றில் குளித்து ஈரத்துணியுடன் சாமி கும்பிடும் பழக்கம் அய்யாவழி மக்களிடம் காணப்படுகிறது. அவர்களைச் சுகாதார வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்ல அய்யா வைகுண்டர் மேற்கொண்ட முயற்சியாக இதனை கொள்ளலாம் என்று த. கிருஷ்ண நாதன் குறிப்பிட்டுள்ளார். (கிருஷ்ண நாதன். தி., அய்யா வைகுண்டரின் வாழ்வும் வாக்கும், ப.64)

அதே நூற்றாண்டில் வடக்கே வாழ்ந்த வள்ளலாரும் கல்வியறிவும் அறிவியல் முன்னேற்றமும் இல்லாத காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து வந்தார். சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக உள்ள சாதி சமயம் போன்றவற்றை தவிர்த்து அறிவு வழி அமைந்த வாழ்க்கை விளக்கத்தைப் பெற அருட்பெருஞ்ஜோதிக் கோட்பாட்டை உருவாக்கியிருப்பது மிகவும் போற்றுதற்குரியது என்று சு. அமிர்தலிங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குலத்திலே சமயக் குழியிலே நகரக்

குழியிலேகுமைந்து வீண் பொழுது

நிலத்திலே போக்கி மயங்கி ஏமாந்து

நிற்கின்றார் நிற்க நான் உவந்து (திருவருட்பா, பா. 4729)

வலத்திலே நினது வசத்திலே நின்றேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளதிலிருந்து குளத்திலும், குலப் பிரிவிலும், சமயக் குழியில் வீழ்ந்து மக்களின் பொழுதைப் போக்குவது அவர் எவ்வளவு வெறுத்திருக்கிறார் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது.

அரசியல் புரட்சி

1947-ல் இந்தியா சுதந்தரம் பெற்றிருந்தாலும் 1949 வரை திருவிதாங்கூரில் மன்னராட்சியே நடைபெற்றது. திருவிதாங்கூரில் தோப்பாக இருந்தால் மரவரியும், நிலமாக இருந்தால் தரை வரியும் வசூலிப்பது வழக்கம். அகஸ்தீஸ்வரம், இரணியல் போன்ற பகுதிகளில் மட்டுமே பூமிக்குத் தனி வரி, அதன் மேல் வளர்ந்துள்ள மரங்களுக்குத் தனி வரி என்று திருவிதாங்கூர் அரசு இரட்டை வரி வாங்கியுள்ளது. ஏனைய சாதியினர் காய்த்த மரத்துக்கு மட்டுமே தீர்வை செலுத்தும் போது நாடார்கள் மட்டும் காய்த்த மரத்துக்கும் காய்க்காத மரத்துக்கும் வரிகட்ட வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. தாழ்த்தப்பட்ட ஆண்களுக்கு தாடி முனைத்தால் முடிவரி கொடுக்க வேண்டும். இழிகுலத்தில் பிறந்த பெண்ணுக்கு மார்பு அரும்பினால் முலை வரி கட்ட வேண்டும். நாடார் போன்ற கீழ்ச்சாதியினர் மீது அரசு 110 வரிகளை வசூலித்ததாக கொல்லம் வருடம் 104 (கி.பி.1865) ஆட்சி அறிக்கை தெரிவிக்கிறது." என த. கிருஷ்ணநாதன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தாலிக்கு ஆயம் சருகு முதல் ஆயம்

காலிக்கு ஆயம் கம்புதடிக்கு ஆயம்

தாலமதுக்கு ஆயம் தரணிதனிலே வளர்த்த

ஆலமரம் வரைக்கும் அதிக இறை வைத்தனனே

வட்டிக்கும் ஆயம் வலங்கை சான்றோர் கருப்புக்

கட்டிக்கும் ஆயம் கடுநீசன் வைத்தனனே

பனைகேட்டு அடிப்பான் பதனீர் கேட்டு அடிப்பான்

சில்லுக் கருப்புக்கட்டி சீரகம் இட்டே ஊற்றிக்

கொல்லைதனில் சான்றோரைக் கொண்டு வா என்றடிப்பான்

மீச்சுக்கருப்புக்கட்டி மிளகு பலகாரம் இட்டு

வீச்சுடனே கொண்டு வீட்டில் வா என்று அடிப்பான்

தோண்டிக்கும் பாய்க்கும் சுமடதுக்கும் ஓலை

காலை பதனீர் கண்முற்றா நொங்குகளும்

பாலைபதனீர் வற்ற காயும் பதனீர் கேட்டடிப்பான்

ஏகாதிக்கம் பதனீர் கொண்டு வா என்றடிப்பான்
இத்தனையும் வேண்டி இவன் கொண்டு போனாலும்
பத்தியுள்ள சான்றோர் படுந்துயரம் மாழாதே
குளம் வெட்டச் சொல்லி கூலி கொடுக்காமல்
களம் பெரிய சான்றோரைக் கைக்குட்டை போட்டடிப்பான்
வினை கொண்ட பாவி வேண்டி அவன் போனாலும்
சான்றோர்க்கு நம்மை சற்றுச் செய்ய வேணும் என்று
மாண்டோர்கள் நீசன் மனதில் வைக்கமாட்டானே.

(விவேகானந்தன். என்., அகிலத் திரட்டு அம்மாணை, ப. 130)

என்று அகிலத்திரட்டு அம்மாணையும் திருவிதாங்கூர் மன்னர் சான்றோர் மீது விதித்த பல்வேறு வரிக் கொடுமைகளைப் பட்டியல்படுத்தியுள்ளது.

கி.பி.1807-1808 ஆம் ஆண்டு தலைவரியாக மட்டும் அரசுக்குக் கிடைத்த வருமானம் ரூ.88,044/- ஒரு கோட்டை (ஒரு வகை நெல் அளவை முறை) நெல் ரூபாய் ஒன்று என்ற அன்றைய கணக்கில் இந்தத் தொகையின் இன்றைய மதிப்பை ஒப்பிட்டு வரிக் கொடுமையின் கொடுரத்தை உணர்ந்துப் பார்க்கச் சொல்கிறார்.

(பொன்னீலன், வைகுண்டர் காட்டிய வாழ்கை நெறி, ப. 5)

முலை வரி (மார்பக வரி) கொடுக்க முடியாமல் ஈழவப் பெண்ணொருத்தி தன் மார்பினை அறுத்து வரி தண்டல்காரரிடம் கொடுத்ததும், பிள்ளைப் பெற்றுக் கிடந்தவள் வரி கொடுக்காததால் அவளை வெயிலில் நிறுத்தி முதுகில் கல்லேற்றி அதிகாரிகள் சாகடித்ததும், இறந்து போன மகளின் தாலியை விற்று அவளின் தாய் வரிபாக்கி தீர்த்ததும் திருவிதாங்கூரின் இரத்தக் கறை படிந்த வரலாற்றுச் சம்பவங்கள். திருவிதாங்கூர் அரசாங்கத்துக்குக் கீழ்சாதி மக்கள் உழைத்து உழைத்துத் துரும்பாய் இளைத்தனர். ஆனாலும் அரசாங்கம் திருப்தி அடையவில்லை. மேற்கூறிய அரசியல் பின்னணியில்தான் அய்யா வைகுண்டர் கி.பி.1809 மார்ச் மாதம் பிறந்தார். அவர் திருச்செந்தூர் கடலில் மாற்றுப் பிறப்பு (இறையனுபம்) பெற்ற வருடம் 1833 மார்ச். அவர் வைகுண்ட பதவி அடைந்த வருடம் 1851 ஜீன். வைகுண்டர் நாற்பத்து இரண்டு (1809-1851) ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். அவர் வாழும் காலத்தில் ஐந்து பேர் திருவிதாங்கூர் அரண்மனையில் ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து அடிமை செய்தனர். மன்னர் சுவாதித்திருநாள் வைகுண்டரை பெருஞ் சோதனைக்குள்ளாக்கினார் என த. கிருஷ்ணநாதன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மானத்தோடு வாழ்வது தான் சுயமரியாதை' என்ற கருத்தைத் தாழ்ந்த இன மக்களுக்கு வைகுண்டர் உணர்த்தி வந்தார். அவரின் புரட்சிகரமான சிந்தனை ஒரு சமுதாய மாற்றத்திற்கு அன்றே வழி வகுத்தது. தன்னைத் தேடி வந்த மக்களிடம் எல்லாம் உங்களைத் தலைப்பாகை

கட்டக் கூடாது என்று சொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை. இந்த நாட்டில் அனைவரும் சமம். நாம் தாழ்ந்து செல்வதால்தான் நம்மைத் தாழ்ந்த சாதி என்கிறார்கள் என்று வீர முழக்கம் இட்டார். மக்களும் துணிச்சலுடன் தலைப்பாகைக் கட்டி நடமாட ஆரம்பித்தனர். தங்கள் பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி விட்டு உயர்சாதியினர் போல் செயல்படத் தொடங்கினர்.

வைகுண்டரின் புரட்சிகளின் முன்னேற்றத்தைப் பார்த்து 1995 சூலை 24ல் சாமித்தோப்பு வந்து தலைமைப் பதியில் தரிசனம் பண்ணிய திருவிதாங்கூர் மன்னர் சித்திரைத்திருநாள் என் முன்னோர் அய்யா வைகுண்டருக்குச் செய்த கொடுமைகளுக்குப் பிராயச்சித்தம் தேடுவதற்காகவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன் என்று கூறியுள்ளார். அனைவருக்கும் ஆலயப் பிரவேசம் வழங்கிய சட்டம் வந்த போது (1937) திருவிதாங்கூர் திவான் சர்.சி.பி. இராமசாமி ஐயர் நாம் இன்று செய்வதை வைகுண்டர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே செய்துவிட்டார் என்று பாராட்டியுள்ளார்" என்று த. கிருஷ்ணநாதன் தெரிவித்துள்ளார். 1857 முதல் இந்திய விடுதலைப் போர் நிகழ்ந்தது. இருப்பினும் 1806க்கும் 1906க்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நூற்றாண்டுக் காலம் இந்திய நாடு முழுவதுமே அரசியலை விடக் கலாச்சார எழுச்சி உருவான காலமாக இருந்தது. வள்ளலார் அரசியலில் அதிகக் கவனம் செலுத்தாமைக்கு மேற்கூறிய கருத்தும் ஒரு காரணமாகும். மற்றொன்று 1885-ல் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோன்றிய பிறகே இந்திய விடுதலை என்ற கருத்து முழு வடிவம் பெற்றது.

கருணையிலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக்' என வள்ளலார் குறிப்பிட்டது நோக்கத்தக்கது. அவரது கருத்தின்படி கருணைக்கு இடமில்லாமல் நடத்தப்படும் எந்த ஆட்சியும் குற்றமுடையதே. அந்நாளைய அரசியலாரைக் குறித்து அவர் 'நடுநிலை இல்லாக் கூட்டம்' என்றும், 'கருணை நன்னிடாதரையர்' என்றும், 'நாளும் கெடுநிலை நினைக்கும் சிற்றதிகாரக்கேடர்' என்றும் கூறி முழக்கம் இட்டார்" என்று அர. ஜெயச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது காட்டாட்சி ஒழிந்து நல்லாட்சி மலர்ந்து அனைவரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினார். இதிலிருந்து ஒரு பொதுவுடைமைப் புரட்சிச் சமுதாயத்தை உருவாக்கப் பாடுபட்ட புரட்சியாளர் வள்ளலார் என்பதை அறிய முடிகிறது. மேலும், மக்களை மையப்படுத்தி ஆட்சியிலும் சமூக அமைப்பிலும் விழிப்புணர்வு கொள்ளும் கவிதைகளைத் தமிழ் மொழிக்குத் தந்து, அந்த வழிதான் வருங்காலச் சமுதாயத்தின் வழி என வகுத்துத் தந்தவர் வள்ளலார் என்பதை அறிய முடிகிறது.

பொருளாதாரப் புரட்சி

18-19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் திருவிதாங்கூரின் பொருளாதார நிலை வளம் மிகுந்து காணப்பட்ட போதிலும் அங்கு வாழ்ந்த மக்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வுகள் மலிந்திருந்தன. உணவு, உடை, உறைவிடம், ஆற்றும் பணி, ஈட்டும் செல்வம் போன்றவற்றில் சாதிய முத்திரை அடையாளப்படுத்தப்பட்டதால் பொருளாதார சமநிலை எட்டாக் கனியாகவே இருந்தது. ஒரு

சாணார் நிலத்தை ஒரு நாயர் கையகப்படுத்துவதை யாரும் தடுப்பதில்லை. காரணம் அரசாங்கமும், காவலர்களும், நாடார்களுக்குத் துணை நிற்பதில்லை. குலத்தொழில் புரிந்து (சாதியின் அடிப்படையில்) வாழ்ந்தாலும் திருவிதாங்கூர் உழைப்பாளர்கள் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியமின்றி எண்ணையில்லாத் தலையும் உணவில்லாவயிறும், அழுக்கேறிய ஆடையும், உருக்குழைந்த தோற்றமுமாகவே காட்சியளித்தனர். சுருங்கக் கூறின் திருவிதாங்கூர் நம்பூதிரி பிராமணர், நாயர் போன்றோர் வியர்வை சிந்தாத தொழிலை விரும்பி ஏற்ற போது ஏனைய சாதியினர் கடினமான பணிகளை வியர்வை சிந்தச்சிந்தச் செய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். அன்றைய திருவிதாங்கூரில் அரசு ஆவணங்கள் பனை ஓலைகளில் (காகிதம் நடைமுறைக்கு வரவில்லை) பராமரிக்கப்பட்டன. இவ்வாறு ஏடு எழுதுவதற்குரிய பனை ஓலைகளைக்கொண்டு வருவதற்கு நாடார்களுக்கு ஊதியம் ஏதும் வழங்கப்படுவதில்லை. நாடார்களின் இப்பணி ஏட்டோலை ஊதியம் என்று சொல்லப்பட்டது.

உப்பளங்களில் விளைந்த உப்பைக் கொண்டு வருவதற்குச் சரியான பாதைகள் அக்காலத்தில் கிடையாது. மாட்டு வண்டிகளும், அப்பாதைகளில் செல்ல முடியாது. இப்போது தலைச்சுமையாகக் கொண்டுச் செல்ல நாடார் போன்ற சாதியினர் திருவிதாங்கூர் அரசாங்கத்தால் பணிக்கப்பட்டனர். இப்படி உப்பு சுமப்பதற்கும் ஊதியம் ஏதும் வழங்கப்படவில்லை. இதனை உப்பு ஊதியம்வென்பர்" என்று த. கிருஷ்ணநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

உயர் சாதியினர் வேலை புரிந்த கூலிக்காக நாடார்கள் கட்டிச் சோறு பெற்றுள்ளனர். இக்கட்டிச் சோற்றில் சோற்றுப் பருக்கைகளை விட கல்தான் அதிகமிருக்கும் என்ற வேடிக்கைப் பேச்சும் அக்கால மக்களால் பேசப்பட்டுள்ளது. திருவிதாங்கூர் பூமியில் புலையர்களும், பறையர்களும் சிறுகுடலைப் பெருங்குடல் தின்ன வெறும் வயிற்றினராக காலந்தள்ளும் போது அவர்களின் வியர்வையால் விளைந்த நெல்மணிகள் எஜமானர்களின் களஞ்சியங்களில் நிரம்பியிருந்தது. இங்குள்ள மக்கள் ருசியை அறியாது விதியெனக் கருதிப் பசியால் துடித்துள்ளனர். பொதுவாக சமூக அந்தஸ்து என்பது தனிமனிதன் கொண்டுள்ள செல்வம், அதிகாரம், பண்பு ஆகியவற்றாலேயே ஈட்டப்படுவது. தனிமனிதனோ சூழலோ பொருளாதார ஆற்றலை இழக்கும்போது சமூக அந்தஸ்தையும் இழந்து விடுவது வழக்கம்தான். ஆனால், திருவிதாங்கூர் சமூகத்தில் சாதிய அந்தஸ்து கட்டி வைத்த குடில்தான் பொருளாதார அந்தஸ்து ஒண்டிக்குடித்தனம் பண்ணியது என்று கூறலாம்" என்று த. கிருஷ்ணநாதன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

19ஆம் நூற்றாண்டில் பல பஞ்சங்கள் ஏற்பட்டன. பல்லாயிரக்கணக்கானமக்கள் இறந்தனர். விவசாயிகள் மீது புதிய புதிய வரிகள் விதிக்கப்பட்டன. மேட்டுக்குடியினர் படிப்பறிவற்ற விவசாயிகளுக்குக் கடன் கொடுத்து ஏமாற்றி அவர்கள் நிலங்களைப் பறித்துக்

கொண்டனர். இதனால் அந்நூற்றாண்டில் நிலவிய வறுமைச் சூழலையும் பசித்துன்பத்தையும் உணர முடிகிறது. இத்தகைய வாழ்க்கை மக்கள் சமுதாய வாழ்வியலுக்கு ஏற்றதல்ல என்பதை வள்ளலார் எடுத்துரைத்து, வட்டி வாங்குவதையும் பணம் சேர்ப்பதையும் மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழுதல் கூடாது என அறிவுறுத்துகிறார். பட்டினியால் தவிக்கின்ற பரம ஏழைமக்களின் துயர் நீக்குதலில் காட்ட வேண்டும் என்கிற அணுகுமுறையை

வட்டிமேல் வட்டி கொள்மார்க்கத்தில் நின்றீர்

வட்டியை வளர்க்கின்ற மார்க்கத்தை அறியீர்

பெட்டிமேல் பெட்டி வைத்து ஆள்கின்றீர் வெற்றுப்

பெட்டியை நிரப்பிக் கொட்டி உள்ளி நந்நீர்

பட்டினிக்கிடப் பதைப் பார்க்கவும் நேரீர்

பழங்கஞ்சி ஆயினும் வழங்கவும் நினையீர்

எட்டிபோல் வாழ்கின்றீர் கொட்டிபோல் கிளைத்தீர்

எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துலகிரே. (திருவருட்பா, பா. 55-60)

என்று வள்ளலார் வற்புறுத்தியுள்ளார்.

முடிவுரை

ஆன்மீகவாதிகளுள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவராய்த் திகழ்ந்தவர்கள் வைகுண்டரும்- வள்ளலாரும். இவர்கள் சாதி, சமயம், மொழி, இனம் முதலியவற்றுக்கு உட்படாது உலக மாந்தர் அனைவருக்கும் பயன்படக்கூடிய நெறியைப் பரப்பியுள்ளார்கள். இறைவழிபாட்டில் புதிய வழிபாட்டினையும் புகுத்தினார்கள். வைகுண்டரும்- வள்ளலாரும் ஆற்றிய சமூக மற்றும் சமய பணிகள் போற்றுகின்ற வகையில் அமைந்துள்ளன. சாதி ஒழிப்பு, கம்யூனிஸம், பெண்ணியம், கலாச்சாரம், மருத்துவம், மூடநம்பிக்கையை ஒழித்தல் என்ற பல்வேறு சமூக பணிகளை சொல்லில் மட்டுமின்றிச் செயலிலும் காட்டிய வீரதீரம் உடையவராக 19ஆம் நூற்றாண்டில் அய்யா வைகுண்டர் நிகழ்த்திருப்பது போற்றுதற்குரியது. 'கத்தியின்றி ரத்தமின்றி' அன்பால் அகிம்சையால் அய்யா வைகுண்டர் நடத்தியுள்ள அத்தனை சமூகப் பணிகளிலும் மக்கள் விடுதலையையே முக்கிய நோக்கமாகக் கருதியுள்ளார். அவரின் பல்வேறு பணிகள் நல்ல பலனையும் சமுதாயத்துக்குக் கொடுத்துள்ளன. வரலாற்றுப் பக்கங்களின் வார்த்தைகளில் அவர் இன்னும் போதுமான இடம் பெறாவிட்டாலும் சுற்று வட்டார மக்களின் இதயச் சிம்மாசனத்தில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளார். வைகுண்டரின் திருநாமம் (நெற்றியிலிடும் திருமண்) அவ்வட்டார மக்களின் நெஞ்சில் நிறைந்திருப்பதையே உணர்த்தி நிற்கிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

[1] கிருஷ்ண நாதன்.த. அய்யா வைகுண்டரின் வாழ்வும் வாக்கும். திணை வெளியீட்டகம்,

- நாகர்கோவில், முதற் பதிப்பு- 2000.
- [2] திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார். திருவருட்பா. சத்திய ஞான கோட்டம், திண்டுக்கல், முதற்பதிப்பு- 1977.
- [3] அமிர்தலிங்கம்.சு. வள்ளலாரின் அணுகுமுறைகள். கலைமணி பதிப்பகம், விருத்தாச்சலம், முதற் பதிப்பு - 1998.
- [4] ஜெயச்சந்திரன். அர. வள்ளலாரின் பேருபதேசம். அருள்நெறி பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு- 2003.
- [5] நா. விவேகானந்தன். அய்யா வைகுண்டர் அகிலத்திரட்டு அம்மாளை. விவேகானந்தா பதிப்பகம், நாகர்கோயில், முதற் பதிப்பு-2004.
- [6] பொன்னீலன். வைகுண்டர் காட்டிய வாழ்க்கை நெறி. திருநாமப் புகழ் பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு -1997.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.